

ТАҲҚИҚИ ВОЖАҲОИ БАҲРӢ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ

МИРЗОАЛИЕВА ШУКРОНА ЭМОМАЛИЕВНА

ТМУИЯ имени Сотима Улугзода. Таджикистан, г. Душанбе

Анотатсия: Дар мақола пайдоиши истилоҳоти баҳрӣ дар забони англисӣ баррасӣ мешавад. Мақсади кор гузаронидани таҳлили калимаҳои мавзуи баҳрӣ, омӯхтани этимология ва семантикаи онҳо, муттаҳид намудан аз рӯи забонҳое, ки аз онҳо пайдо шудаанд ва аз рӯи тарзҳои калимасозӣ мебошад. Дар натиҷаи таҳқиқот аз ҷониби муаллиф систематизатсияи лексикаи баҳрӣ гузаронида шуд, ки калимаҳои асли англосаксонӣ ва иқтибосҳо аз забонҳои индоаврупоиро муаррифӣ мекунад. Навовариҳои илмӣ ин таҳқиқот аз муттаҳид намудани истилоҳоти баҳрӣ аз рӯи забонҳо мувофиқи пайдоиши ва маънои семантикии онҳо бо назардошти ҷунин тарзҳои хоси сохтани истилоҳоти баҳрӣ дар забони англисӣ, ба монанди аффиксатсия ва калимасозӣ иборат аст. Дар мақола пайдоиши истилоҳоти баҳрӣ дар забони англисӣ баррасӣ мешавад. Мақсади кор гузаронидани таҳлили калимаҳои мавзуи баҳрӣ, омӯхтани этимология ва семантикаи онҳо, муттаҳид намудан аз рӯи забонҳое, ки аз онҳо пайдо шудаанд ва аз рӯи тарзҳои калимасозӣ мебошад. Дар натиҷаи таҳқиқот аз ҷониби муаллиф систематизатсияи лексикаи баҳрӣ гузаронида шуд, ки калимаҳои асли англосаксонӣ ва иқтибосҳо аз забонҳои индоаврупоиро муаррифӣ мекунад. Навовариҳои илмӣ ин таҳқиқот аз муттаҳид намудани истилоҳоти баҳрӣ аз рӯи забонҳо мувофиқи пайдоиши ва маънои семантикии онҳо бо назардошти ҷунин тарзҳои хоси сохтани истилоҳоти баҳрӣ дар забони англисӣ, ба монанди аффиксатсия ва калимасозӣ иборат аст.

Калидвожаҳо: истилоҳоти баҳрӣ; забони англисӣ; пайдоиши; иқтибос; забони англосаксонӣ; забони франсавӣ; забони лотинӣ; суффикс; калимаи мураккаб; ибора.

Забони англисӣ ба шохаи германи оилаи забонҳои индоаврупоӣ тааллуқ дорад. Он ба қатори забонҳои аз ҳама рушдкардаи ҷаҳон дохил мешавад. «Бино ба маълумоти Шӯрои Британия» то соли 2003, «шумораи умумии ғўяндагони забони англисӣ ҳамчун забони модарӣ ё забони дуҷуми модарӣ зиёда аз 370 миллион нафарро ташкил дод» [4, с. 688]. Таркиби луғавии бойи забони англисӣ доимо тағйир меёбад ва ғанӣ мегардад, ки он равандҳои дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти одамон, аз ҷумла дар киштисозӣ ва баҳрнавардӣ баамалояндаро инъикос мекунад. Муҳимияти кор бо зарурати омӯзиши пайдоиши истилоҳоти баҳрӣ дар забони англисӣ ва систематизатсияи онҳо аз рӯи забонҳо бо назардошти маънои семантикӣ ва баъзе тарзҳои калимасозӣ, ки ба пайдоиши истилоҳоти нави ин навъ дар забони англисӣ мусоидат мекунанд, вобаста аст. Навовариҳои илмӣ дар он аст, ки таҳлили гузаронидаи муаллиф оид ба этимология ва семантикаи калимаҳои марбут ба мавзуи баҳрӣ имкон дод, ки онҳо аз рӯи забонҳое, ки аз онҳо пайдо шудаанд, инчунин бо назардошти тарзҳои пурмаҳсултари калимасозии истилоҳоти баҳрӣ муттаҳид карда шаванд. Мақсади ин мақола таҳқиқи пайдоиши калимаҳои мавзуи баҳрӣ дар забони англисӣ, муайян кардани маънои семантикии онҳо, тақсимот аз рӯи забонҳое, ки аз онҳо иқтибос шудаанд ва аз рӯи тарзҳои калимасозӣ мебошад. Барои ноил шудан ба мақсади гузошташуда ҳалли вазифаҳои зерин зарур аст: 1) баррасӣ намудани калимаҳои марбут ба мавзуи баҳрӣ дар забони англисӣ бо муайян кардани этимология ва семантикаи онҳо; 2) ҷудо кардани истилоҳоти баҳрии асли англосаксонӣ; 3) тақсим кардани истилоҳоти баҳрии иқтибосшуда аз рӯи забонҳое, ки аз онҳо пайдо шудаанд; 4) гузаронидани систематизатсияи калимаҳои марбут ба мавзуи баҳрӣ бо назардошти тарзҳои пурмаҳсултари калимасозӣ. Барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда муаллиф аз методи илмӣ тавсифӣ истифода бурдааст. Аҳамияти амалии ин таҳқиқот аз имконияти истифодаи он ҳангоми таҳияи курси лексияҳо аз лексикология, инчунин дар таълими забони англисии касбии баҳрӣ иборат аст. Роҳҳои рушди забони англисӣ бо таърих, анъана ва тарзи ҳаёти мардуми кишвари ин забон зич алоқаманданд. Ба ташаккули забони англисӣ воқеаҳои муҳими таърихӣ, ки дар ҷазираҳои Британия рух додаанд, таъсири назаррас расониданд: забти

Британия аз чониби румиён дар соли 43-и эраи мо, сипас аз чониби қабилаҳои германини англҳо, саксҳо, ютҳо, фризҳо дар миёнаи асри V, ҳучумҳои скандинавиҳо аз асри VIII, забти Англия аз чониби норманҳо дар соли 1066. Забони англисӣ тадричан бо калимаҳо аз забони истилогарони хоричӣ пур мешуд. Дар оянда дар тӯли асрҳо ба шарофати робитаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Англия бо дигар кишварҳои аврупоӣ ва ғайриаврупоӣ забони англисӣ калимаҳои зиёдеро аз забонҳои лотинӣ, юнонӣ, франсавӣ, голландӣ, инчунин аз забонҳои италиявӣ, испанӣ, олмонӣ, арабӣ ва дигар забонҳо иқтибос кард [6]. Хусусиятҳои мавқеи ҷуғрофӣ, иқтисодиёти кишвар ва вазъи сиёсӣ афзоиши иқтидори ҳарбӣ ва тичоратии Англияро дар баҳрҳо талаб мекарданд, ки ин боиси зарурати рушди Англия ҳамчун давлати баҳрӣ гардид. Дар асри XVII киштисозӣ ва навигатсия босуръат рушд карданд. Флоти баҳрӣ асоси қудрат ва некуаҳволии кишвар буд. Баҳрнавардон дар ҷомеа аз эҳтироми хос бархурдор буданд, сифатҳои касбии онҳо хеле баланд арзёбӣ мешуданд. Бинобар ин, этимологияи лексикаи киштисозӣ ва баҳрнавардӣ, ё истилоҳоти баҳрӣ, сазовори диққати махсус аст. Истилоҳ ин «калима ё ибораест, ки барои дақиқ ифода кардани мафҳум ва таносуби он бо дигар мафҳумҳо дар ҳудуди соҳаи махсус пешбинӣ шудааст» [5, с. 473]. Қисми зиёди истилоҳоти баҳрӣ дар забони англисӣ асли англосаксонӣ доранд. Забони англосаксонӣ, ки онро инчунин англисии қадим меноманд, аз миёнаи асри V, вақте ки Британия ба забти қабилаҳои германӣ дучор шуд, ба рушд оғоз кард. Инҳо пеш аз ҳама калимаҳои буданд, ки ба баҳр, таҷҳизоти киштӣ, идоракунии киштӣ ва имкониятҳои техникаи он робита доштанд. Масалан, board (тахта, борти киштӣ) аз англосакс. bord (борти киштӣ), helm (рул, чархи рули киштӣ) аз англосакс. helma (дастак, фишанги рул), hull (каркас, корпуси киштӣ) аз англосакс. heolstor (пӯшиш), load (бор, қисми бор ба киштӣ) аз англосакс. hlæd (бор), speed (суръати ҳаракати киштӣ) аз англосакс. spéd (шитобкорӣ, мусобиқа), starboard (борти ростии киштӣ) аз англосакс. steorbord (штирбор, борти киштӣ, ки ба он рулчӣ наздиктар меистад) [7; 8]. Баъзе истилоҳоти баҳрии асли англосаксонӣ дар як қатор забонҳои дигари германӣ мувофиқатҳо доранд, чуноне ки дар Ҷадвали 1 нишон дода шудааст.

Чуноне ки аз мисолҳои дар овардашуда дида мешавад, калимаҳои марбут ба мавзӯи баҳрӣ дар на ҳама забонҳои германӣ мувофиқатҳо доштанд. Ҳарчанд ин калимаҳо тафовутҳои орфографӣ доштанд, маънои семантикии онҳо бетағйир монд. Қисми зиёди истилоҳоти баҳрӣ аз забонҳои дигар иқтибос шудаанд, зеро дар давраи аз асри VI то XV забони англисӣ зери таъсири назарраси забонҳои дигар қарор дошт, ки дар ин бора дар сарчашмаҳои таърихӣ хаттии он замон зикр шудааст. Филолог-германист профессор Б. А. Ильиш навишта буд: «Қадимтарин ёдгориҳои ба мо расида ба охири асри VII тааллуқ доранд» [6, с. 52]. Миқдори бештари калимаҳо, ки ба қатори онҳо истилоҳоти баҳрӣ низ дохил шуданд, ба ақидаи профессори забоншинос Н. Н. Амосова, аз забонҳои лотинӣ, франсавӣ ва скандинавии қадим иқтибос шуда буданд [1]. Калимаҳои аввалин аз забони лотинӣ дар Британия дар асри I эраи мо дар давраи забти румиён пайдо шуданд. Онҳо ашӯ ва мафҳумҳои ифода мекарданд, ки қаблан дар бриттҳо вучуд надоштанд. Ин калимаҳо дар шакли шифоҳӣ қабул гардида, дар забони сокинони ҷазира пурра ассимилятсия шуданд, ба системаи забони қабулқунанда дар талаффуз, грамматика ва орфография мутобиқ гардиданд [3]. Ҳамин тавр, калимаи castle, ки маънояш «қаср, форт» аст, аз калимаи англосаксонии castel, ки маънояш «қаср, қалъа» буд, сохта шудааст, ки он дар навбати худ аз калимаи лотинии castellum — макони мустақамшуда пайдо шудааст. Ин калима дар миқдори ҳарфҳои садонок ва ҳамсадо, инчунин дар талаффуз бо ҳифзи қисман маънои семантикии он тағйирот дид [10]. Бисёр истилоҳоти баҳрӣ, ки асли лотинӣ доранд, ба забони англисӣ тавассути забони франсавӣ ворид шудаанд, ки аз асри IX то XIV франсавии қадим буд. Оғози ин ба забти Англия аз чониби норманҳо дар асри XI хидмат кард. Забони франсавии шимоли Франция забони расмӣ дар кишвар гардид. Дар ин давра забони англисии қадим ба англисии миёна табдил ёфт, ки ба он забони франсавӣ таъсири калон мерасонид. Ба истеъмом чунин истилоҳоти ҳарбӣ ва баҳрӣ ворид шуданд, ба монанди: assault (ҳучум, фурувардани десант бо ҷанг) аз франсавии қадим assalt (ҳамла) аз лотинии saltus (ҷаҳиш, тағйирот); battle (ҷанг, муҳориба) аз англисии миёна bataille (ҷанг) аз франсавии қадим

bataille (баталия, чанг); cadet (писари хурдӣ, курсанти омӯзишгоҳи баҳрӣ) аз франсавии cadet (писари хурдӣ, ашрофзодаи чавон) аз латинии capitellum (асл. сараки хурд); flotsam (бори шинокунанда ё шикастапораҳои киштӣ пас аз ҳалокат) аз франсавии қадим flotson (шино кардан) — аз латинии fluctus (мавҷ, лапиш); navigation (навигатсия, киштиронӣ) аз франсавии navigation (шино, киштиронӣ) аз латинии navigare (ба ҳаракат овардан, идора кардан); Navy (флоти ҳарбию баҳрӣ) аз англисии миёна navie аз франсавии қадим navie (киштии алоҳида) аз латинии nauia (киштӣ); vessel (киштӣ) аз англисии миёна vessel аз франсавии қадим vaisseil (судно, киштӣ) аз латинии vascellum (зарф) [10; 11; 16]. Тавассути забони латинӣ ба таркиби луғавии забони англисӣ инчунин баъзе истилоҳоти баҳрии юнонӣ ворид шуданд. Масалан, anchor (лангар) аз англисии миёна anker аз англосакс. ancor аз латинии ancora (лангар) — аз юнонӣ ἄγκυρα (лангар, асл. қалмоқи қач); catapult (дастгоҳи катапулта, механизми катапултакунӣ) аз латинии catapulta (асбоб барои партофтани сангҳо) аз юнонӣ καταπέλτης (асбоб барои партофтани сангҳо) аз юнонӣ ката (ба поён), πᾶλλειν (чунбондан, бо қувва партофтан); chart (харитаи баҳрӣ) аз латинии charta — забони фризи забони голландӣ забони исландӣ забони датӣ забони шведӣ забони олмонӣ забони готӣ аз юнонӣ харти (қоғаз); pier (волнолом, сутун, причал, пирс) аз англисии миёна pere аз франсавии қадим pierre (санг) — аз латинии petra (санг) аз юнонӣ петра (сахра) [14; 16]. Бо забони скандинавии қадим халққое гап мезаданд, ки дар худуди кишварҳои муосири Дания, Шветсия, Норвегия ва Исландия зиндагӣ мекарданд. Забони скандинавии қадим то охири асри XIV ба забонҳои муосири скандинавии датӣ, шведӣ, норвежӣ ва исландӣ табдил ёфт. Иқтибосҳои скандинавиро бо хучумҳои викингҳо, ки дар асри VIII оғоз ёфтаанд ва давраи забти Англия аз ҷониби датҳо дар асрҳои X-XI шарҳ додан мумкин аст. Ба ин иқтибосҳо истилоҳоте дохил мешаванд, ки ба сохти киштӣ ва киштиронӣ, падидаҳои табиӣ, ки баҳрнавардон бо онҳо дучор мешуданд, дахл доранд. Масалан, bow (қисми пеши киштӣ) аз англисии миёна bough (даст) аз исландӣ bógr (асл. «китф»-и киштӣ); flag (парчам) аз исландӣ flögra (ларзиш, ҳаяҷон); fog (туман) аз англосакс. fuht (тумани ғафс) аз датӣ fog (бориши барфи нобинокунанда); gale (шамоли штормӣ) аз датӣ gal (хашмгин, беист); harbour (гавань, макони паноҳгоҳ барои чойгиркунии кӯшунҳо) аз англисии миёна herberwe (паноҳгоҳ) аз скандинавии қадим herbergi (паноҳгоҳ барои кӯшун); stern (қисми ақибӣ киштӣ) аз исландӣ stjórn (ҷархи рул, қисми ақибӣ киштӣ) [1; 7; 16]. Истилоҳоти баҳрии номбаршуда дар як қатор забонҳои дигари скандинавӣ мувофиқатҳо доранд

Аз асрҳои XIV-XVI давраи Асрҳои миёна Англия ба рушди робитаҳои тичоратӣ бо Нидерланд ва ба кор даъват кардани устоҳо, хунармандон, киштисозон оғоз кард, бинобар ин ба истеъмол чунин иқтибосҳо аз забони голландӣ, ки бо баҳр ва киштиронӣ алоқаманданд, ворид шуданд, ба монанди: buoy (буй, поплавок) аз голл. boei (буй); bowsprit (бушприт, брус, ки аз пеши киштӣ ба пеш мебарояд) аз голл. boegspriet (бушприт); sloop (камбуз, ошхона дар киштӣ) аз голл. kombuis (каютаи ошпаз); cruise (шино кардан аз рӯи масири муайян) аз голл. kruisen (крейсерӣ кардан); deck (палуба (киштӣ), майдончаи фуруд омадан) аз голл. dek (пӯшиш); dock (док, ҳавз барои истодани киштиҳо) аз голл. dokke (док, халиҷ); marline (марлинь, ресмон аз канои қатроншуда) — аз голл. marlijn (марлинь); orlop (палубаи поёнӣ, кубрик) аз голл. overloop (палубаи болоӣ); reef (риф, камар, таҷҳизот дар бодбон) аз голл. reef (риф, сӯроҳ дар бодбон барои ресмон); sloop (шлюп, киштии посбонӣ) — аз голл. sloep (шлюп); yacht (яхта) аз голл. jacht (тахт, қаиқи тезгард) [1; 8; 15]. Ба қатори истилоҳоти баҳрии аз забонҳои дигар иқтибосшуда калимаҳои асли испанӣ дохил мешаванд, ки аз асри XVI дар забони англисӣ пайдо шудаанд. Қашфи Америка, роҳи баҳрӣ ба Ҳиндустон, ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сиёсии Англия бо Испания, инчунин чанг байни ин кишварҳо, ки соли 1585 оғоз ёфт, сабаби пайдоиши як қатор калимаҳои испанӣ дар забони англисӣ гардиданд. Масалан, armada (армада, флоти ҳарбӣ) аз испанӣ armada (флоти бо яроқ таъминшуда) аз латинии armare (мусаллаҳ шудан); cargo (бори киштӣ) аз испанӣ carga (бор) аз латинии carricare (бор кардан); embargo (эмбарго, ҳабс кардани бор) аз испанӣ embargar (боздоштан); hurricane (ураган, сиклони тропикӣ) аз испанӣ huracan (ураган) аз карибӣ huracan (гирдбод); galleon (галеон,

киштии бодбонии мусаллах) — аз испанӣ *galleon* (галеон) аз лотинии *galea* (галера, киштии чангии бисёрпардорӣ); *tornado* (ураган, шквари сахт) аз испанӣ *tornada* (гирдбод, шквал) аз лотинии *torzare* (чарх задан) [8; 14; 16]. Ғанигардонии луғати истилоҳоти баҳрии забони англисӣ инчунин тавассути калимасозӣ — сохтани «калимаҳои ҳосила ва мураккаб, одатан дар заминаи калимаҳои ҳамреша аз рӯи намунаҳо ва моделҳои дар забон мавҷудбуда бо ёрии аффиксатсия, калимасозӣ... ва дигар воситаҳои формалӣ» ба амал меомад [13, с. 467]. Ҳамин тавр, бисёр истилоҳоти баҳрии марбут ба киштисозӣ ва ифодакунандаи амал, раванд ё натиҷаи амал тавассути пайваст кардани суффикси *-ing* ба асоси феъл пайдо шудаанд. Масалан: *girding* (гузоштан ба лангарҳои пеш ва ақиб) аз *gird* (гузоштан ба лангарҳои пеш ва ақиб) аз англисии миёна *girden* — аз англосакс. *durdan* (иҳота кардан, маҳкам кардан); *knotting* (баستاني гиреҳҳо) аз *knot* (гиреҳ бастан, мустаҳкам кардан бо гиреҳ) аз англисии миёна *knotte* аз англосакс. *spotta* (гиреҳ); *mooring* (пришвартовка) аз *moor* (швартовка шудан) аз голл. *marren* (бастан, гузоштани киштӣ ба причал, швартовка кардан); *rigging* (такелаж, таҷҳизот, яроқи бодбонӣ) аз *rig* (таҷҳизонидан, таъмин кардан (киштӣ)) аз норвежӣ *rigga* (бастан, печондан); *rolling* (бортовая качка) аз *roll* (чарх задан, ҳис кардани качкаи борти) аз англисии миёна *rollen* аз франсавии қадим *roler* (тоб додан) аз лотинии *rotulare* (ғелондан, чунбондан); *sheering* (инҳирофи якбора аз курс) аз *sheer* (инҳироф шудан аз курс) аз голл. *scheren* (дур кардан, канор бурдан) [12; 15; 16].

Гурӯҳи махсуси иқтибосҳоро аз забонҳои гуногун истилоҳоте ташкил медиҳанд, ки касбҳо ва вазифаҳои баҳрро ифода мекунанд. Ба онҳо чунин калимаҳо дохил мешаванд, ба монанди: *boatswain* (боцман) аз англосакс. *bát* (қаик) ва *swan* (чавон, писар); *captain* (капитан, фармондеҳи киштии чангӣ) аз англисии миёна *capitain* (капитан) аз франсавии қадим *capitain* аз лотинии *capitaneus* (пешвои сарбозон); *commodore* (фармондеҳи пайваस्ताи киштиҳо) аз голл. *kommandeur* (фармондеҳ); *cook* (кок, ошпаз) аз англосакс. *coc* (ошпаз) аз лотинии *coquus* (ошпаз); *mate* (ёрдамчи капитан, штурман) аз голл. *maat* (хамроҳ); *pilot* (лоцман, роҳбалади ботаҷриба) аз франсавии *pilote* (лоцман) — аз франсавии қадим *piloter* (чен кардани умқ) аз голл. *reilloot* (ручнӣ лот (асбоб барои чен кардани умқ аз борти киштӣ)); *skipper* (шкипер, капитани киштии тичоратӣ) аз голл. *schipper* (шкипер, баҳрнаварди ботаҷриба); *stevedore* (боркашонӣ порт, стивидор) аз испанӣ *estivador* (он кӣ пашмо бастабандӣ мекунад, борро мегузорад) аз испанӣ *estivar* (фишурдан, бастабандии пашм, гузоштани бор) аз лотинии *stipare* (қабат-қабат кардан, фишурдан) [10; 11; 14]. Як қатор калимаҳо, ки навъи шуғл, фаъолиятро ифода мекунанд, аз исмҳо бо ёрии суффикси *-er* (*-or*) ва нимсуффикси *-тап* сохта шудаанд. Тавассути пайваст кардани суффикси агентивии *-er* ба исм, исми дигар сохта мешавад, ки иҷрокунандаи амалро ифода мекунад: *engineer* (механик) аз англ. *engine* (мотор, муҳаррик) аз франсавии қадим *engine* (асбоб) аз лотинии *ingenium* (ихтироъ, дастгоҳ); *mariner* (баҳрнавард, матрос) аз франсавии *marin* (баҳрнавард, матрос) аз лотинии *marinus* (баҳрӣ) [12; 16]. Бо ёрии нимсуффикси *тап* аз асоси исм, исме сохта мешавад, ки ба тааллуқият ба навъи муайяни шуғл ишора мекунад: *steward* (узви дастаи киштӣ) аз англ. *stew* (дастаи киштӣ, экипаж), қаблан *stue*, ихтисоршуда аз *асегие* (пурқувваткунии низомӣ) аз франсавии қадим *асегие* (афзоиш) аз лотинии *ac-crescere* (зиёд кардан, пурқувват кардан); *seaman* (матрос, баҳрнавард) аз англ. *sea* (баҳр) аз англосакс. *saé* (баҳр); *steersman* (рулчӣ) аз англ. *steer* (механизми рул, бурдани киштӣ) аз англисии миёна *steren* (идора кардани киштӣ) аз англосакс. *stebran* (идора кардани киштӣ); *wheelman* (рулчӣ, штурвалчӣ) аз англ. *wheel* (чарх, чархи рул, штурвал) аз англосакс. *hweowol* (чарх, чархи рул) [Ҳамон ҷо]. Ба қатори истилоҳоти баҳрӣ инчунин калимаҳои мураккаб дохил мешаванд, ки аз ду, камтар аз се асоси калимаҳои як забон ё аз забонҳои гуногун сохта шудаанд. Мисолҳои калимаҳои мураккабро баррасӣ мекунем, ки дар онҳо ҳар ду асос асли англосаксонӣ доранд: *drawbridge* (пули кушодашаванда) аз англ. *draw* (кӯчонидан, кашидан) аз англосакс. *dragan* (кашидан) ва англ. *bridge* (пул) аз англосакс. *brug* (такиягоҳ, пул); *lifeboat* (қаиқи наҷотбахш) иборат аст аз англ. *life* (ҳайот) аз англосакс. *lif* (ҳаёт) ва англ. *boat* (қаик) аз англосакс. *bát* (қаик); *sandbank* (мели регӣ) иборат аст аз англ. *sand* (рег) аз англосакс. *sand* (рег) ва англ. *bank* (вал, соҳил) аз англосакс. *banс* (насыпь, холм); *warship*

(киштии чангӣ) иборат аст аз англ. war (чанг) аз англосакс. werre (чанг) ва англ. ship (киштӣ) аз англосакс. scip (киштӣ); waterway (фарватер) иборат аст аз англ. water (об) аз англосакс. waeter (об) ва англ. way (масир, курс) аз англосакс. weg (роҳ) [7; 10; 11]. Мисолҳои калимаҳои мураккаб, ки дар онҳо яке аз ду асос асли англосаксонӣ дошта, дуумаш аз забонҳои дигар пайдо шудааст, ин калимаҳо буда метавонанд: battlefield (майдони чанг) иборат аст аз англ. battle (чанг) аз франсавии қадим bataille (чанг) аз латинии batere (задан) ва англ. field (майдон) аз англосакс. feld (майдон); bulkhead (переборка дар киштӣ) иборат аст аз англ. bulk (корпус) аз исландӣ bálkr (девори ҷудокунанда) ва англ. head (бруси болоӣ) аз англосакс. heafod (сар, асосӣ); flagstaff (флагшток) иборат аст аз англ. flag (парчам) аз исландӣ flögga (ларзиш) ва англ. staff (древко) аз англосакс. staef (сутун); forecast (прогноз (обу ҳаво)) иборат аст аз англ. fore (пеш) аз англосакс. fore (пеш) ва англ. cast (партофтан ба об) аз исландӣ kasta (партофтан) [7; 8]. Ҷойи махсусро дар байни истилоҳоти баҳрӣ чунин «сохторҳои мураккаб», ба монанди ибораҳо ишғол мекунанд. «Компонентҳои ибораҳо калимаҳо мебошанд» [2, с. 21]. Калимаҳо дар ибораҳо барои ифодаи мафҳуми ягона хидмат мекунанд. Масалан: berthing place (макони фурувардан, причал) иборат аст аз англ. berthing (макони истодани киштӣ) аз англ. berth (қойка, ҷойи лангар, причал) аз англ. bear (бурдан) аз англосакс. beran (бурдан) ва англ. place (макон) аз франсавии place аз латинии platea (ҳавлии дарунӣ) аз юнонӣ πλατεία (роҳи васеъ); storm warning (огоҳии штормӣ) иборат аст аз англ. storm (тӯфон, шторм) аз англосакс. storm (тӯфон) ва англ. warning (огоҳӣ, пешгирӣ) — аз англосакс. wearnian (пешгирӣ қардан); watch officer (командири навбатдор) иборат аст аз англ. watch (мушоҳида, вахта) аз англисии миёна wasche (посбон) аз англосакс. waesse (посбон) ва англ. officer (офицер, капитан) аз франсавии office (хидмат, вазифа) аз латинии officium (хидмат) [7; 15]. Истилоҳоти баҳрӣ ғайр гардонидани таркиби луғавии забони англисиро идома медиҳанд. Калимаҳои қаблан иқтибосшуда тавассути калимасозӣ маъноҳои нав дар забони муосир пайдо карданд. Ба онҳо дохил қардан мумкин аст: калимаҳои дар заминаи калимаҳои ҳамреша бо ёрии суффикси eg сохташуда, ки техникаи чангӣ ё асбобро ифода мекунанд: destroyer (миноносец) аз англ. destroy (вайрон қардан) аз англисии миёна destroien аз франсавии қадим destruire (нобуд қардан) аз латинии de-struere (шикастан, афтондан); propeller (муҳаррик, винти гребӣ) аз англ. propel (ба ҳаракат овардан) аз латинии propellere (ба пеш ҳаракат қардан) [12; 14]; калимаҳои мураккаб, ки аз ду асоси калимаҳои забонҳои гуногун сохта шудаанд ва ба таркиби онҳо суффикси -er дохил мешавад, ки мошин ё асбобро ифода мекунад: minelayer (минагузор) иборат аст аз mine (мина) аз франсавии mine (заряди чангӣ, мина) ва layer (қабаткунанда) аз англ. Lay (гузоштан) аз англисии миёна leggen аз англосакс. lecgan (гузоштан); minesweeper (тральщики мина) дар таркиби худ sweeper (тральщик) дорад аз англ. sweep (трал қардан, рӯфтан) — аз англисии миёна sweren аз англосакс. swaran (рӯфтан) [9; 15]; ибораҳо, ки аз ду калима иборатанд ва як мафҳумро ифода мекунанд: aircraft carrier (авианосец) иборат аст аз aircraft (самолёт), ки дар он англ. air (ҳаво) аз англисии миёна eir аз франсавӣ air аз латинӣ aer аз юнонӣ apr (ҳаво), ва англ. craft (воситаи шинокунанда) аз англосакс. craeft (қувва) ва carrier (киштии нақлиётӣ) аз франсавии carrier (роҳ, касб) аз франсавии қадим carier (бурдан); torpedo boat (катери торпедӣ) иборат аст аз torpedo (торпеда) аз латинии torpedo (скати электрикӣ (моҳӣ)) аз латинии torpere (караҳт шудан) ва boat (қайқ) аз англосакс. bāt (қайқ) [Ҷамон ҷо]. Яке аз калимаҳо дар ибораҳо метавонад шакли сеюми феъл, яъне сифати феълии замони гузашта бошад ва пасванди -ed дошта бошад: guided missile (ракетаи идорашаванда) иборат аст аз guided (идорашаванда) аз англ. guide (идора қардан) аз англисии миёна gyden аз франсавии қадим guider (бурдан) ва missile (ракета) аз латинии missiles (партофташаванда) аз латинии mittere (партофтан); nuclear powered (бо дастгоҳи энергетикӣ ядрой) иборат аст аз nuclear (ядрой) аз латинии Nuc-leus (ядро) ва powered (ба ҳаракат овардашуда) аз англисии миёна рбег аз франсавии қадим роёг аз франсавӣ rouvoig (қудрат, қувва) [12; 14]. Ҳамин тариқ, бо баррасии пайдоиши истилоҳоти баҳрӣ дар забони англисӣ, омӯхтани маъноӣ семантикӣ онҳо ва баъзе тарзҳои калимасозӣ, ҳулоса баровардан мумкин аст, ки ҳарчанд миқдори назарраси калимаҳои марбут ба мавзуи баҳрӣ асли англосаксонӣ доранд, қисми зиёди онҳо аз

дигар забонҳои индоаврупой: лотинӣ, франсавӣ, юнонӣ, голландӣ, испанӣ, инчунин аз забонҳои скандинавии қадим иқтибос шудаанд. Микдори кофии истилоҳоти баҳрӣ дар забони англисӣ ба муаллиф имкон дод, ки систематизатсияи онҳоро гузаронида, дар ин ҳолат аффиксатсия ва калимасозиро ҳамчун тарзҳои пурмахсултарини сохтани калимаҳои мавзӯи баҳрӣ ошкор намояд. Инчунин бояд ибораҳоро ҳамчун пайвастагии калимаҳое, ки дар натиҷаи раванди калимасозӣ ба вучуд омадаанд, чудо кард. Тарзҳои калимасозӣ таъсири худро ба истилоҳоти баҳрӣ, хоҳ асли англисӣ ва хоҳ иқтибосшуда, идома дода, ба онҳо маъноҳои нав медиҳанд ва бо ин васила захираи луғавии забони англисиро васеъ мекунад.

АДАБИЁТ

1. Амосова Н. Н. Асосҳои этимологии таркиби луғавии забони муосири англисӣ. М.: Нашриёти адабиёт ба забонҳои хориҷӣ, 1956. 218 саҳ.
2. Арбекова Т. И. Лексикологияи забони англисӣ: курси амалӣ. М.: Мактаби олий, 1977. 240 саҳ.
3. Бабич Г. Н. Lexicology: A Current Guide. Лексикологияи забони англисӣ: дастури таълимӣ. Нашри 6-ум, стереотипӣ. М.: Флинта; Наука, 2012. 200 саҳ.
4. Энциклопедияи бузурги Русия: дар 30 ҷилд / раиси шӯрои илмӣ-таҳрирӣ Ю. С. Осипов. М.: Энциклопедияи бузурги Русия, 2005. Ҷ. 1. А- Анкетирование. 766 саҳ.
5. Энциклопедияи бузурги Шӯравӣ: дар 30 ҷилд / муҳаррири масъул А. М. Прохоров. Нашри 3-юм. М.: Энциклопедияи Шӯравӣ, 1976. Ҷ. 25.
6. Струнино — Тихорецк. 600 саҳ.
7. Илиш Б. А. Таърихи забони англисӣ. Нашри 5-ум, ислоҳшуда ва иловашуда. М.: Мактаби олий, 1968. 419 саҳ.
8. Маковский М. М. Луғати бузурги этимологии забони муосири англисӣ. М.: Азбуковник, 2005. 526 саҳ.
9. Забоншиносӣ. Луғати бузурги энциклопедӣ / муҳаррири масъул В. Н. Яртсева. Нашри 2-юм. М.: Энциклопедияи бузурги Русия, 1998. 685 саҳ.
10. Cutler D., Cutler T. Dictionary of Naval Terms (Луғати истилоҳоти баҳрӣ). Annapolis: Naval Institute Press, 2005. 272 p.
11. Palmer J. Jane's Dictionary of Naval Terms (Луғати истилоҳоти баҳрии Ҷейн). L.: Macdonald and Jane's, 1975. 342 p.
12. Skeat W. W. The Concise Dictionary of English Etymology (Луғати мухтасари этимологияи англисӣ). Ware: Wordsworth Editions, Ltd., 1994. 633 p.